

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЮҚОРИ МИКРОГНАТИЯДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ВА ҚЎШНИ АНАТОМИК СОҲАЛАРДАГИ ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Абдукадиров А.А.^{1,2}, Бахриев У.Т.^{1,2}

¹Альфраганус университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ҳамкор мутахассисларининг кетма-кет иштирокида ўтказилган текширувлар натижасида юқори микрогнатияли беморларнинг оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳаларида сурунукали яллиғланиш жараёнларнинг 73% ҳолатда ва турли генезга эга бўлган бошқа патологик жараёнларнинг 27% ҳолатда учраши аниқланган. Бундай ҳамкорлик уларнинг операция олди даврида рационал таххислаш ва даволаш имкониятини беради ва ундан сўнгги асоратлар камийшига олиб келади

Калит сўзлар: микрогнатия, деформация, ортогнатия, макрогнатия, дисфункция, ортодонтия.

PATHOLOGICAL CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND ADJACENT ANATOMICAL REGIONS IN MAXILLARY MICROGNATHIA

Abdukadirov A.A.^{1,2}, Bakhriev U.T.^{1,2}

¹Alfraganus university, Tashkent, Uzbekistan

²The Center for Development Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of examinations conducted with the sequential participation of multidisciplinary specialists. The findings revealed that in patients with maxillary micrognathia, chronic inflammatory processes in the oral cavity and adjacent anatomical regions were detected in 73% of cases, while other pathological conditions of various etiologies were identified in 27% of cases. Such interdisciplinary collaboration enables rational preoperative diagnosis and management, thereby reducing the risk of postoperative complications.

Keywords: micrognathia, deformity, orthognathia, macrognathia, dysfunction, orthodontics.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА И ПРИЛЕЖАЩИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ПРИ ВЕРХНЕЙ МИКРОГНАТИИ

Абдукадиров А.А.^{1,2}, Бахриев У.Т.^{1,2}

²Университет Альфраганус, г. Ташкент, Ўзбекистон

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Ўзбекистон

Резюме. В результаты проведенных комплексных методов обследования полости рта и соседних анатомических областей у больных с верхней микрогнатией установлено наличие хронических воспалительных процессов в 73% случаев и других патологических процессов различного генеза 27% случаев. Такое сотрудничество специалистов позволяет провести их рациональную диагностику и лечение в предоперационном периоде, что приводит к уменьшению количества осложнений после операций.

Ключевые слова: микрогнатия, деформация, ортогнатия, макрогнатия, дисфункция, ортодонтия.

Охирги пайтда илмий адабиётларда ортогнатик операцияларнинг турли асоратлари 50% ва ундан ортиқ ҳолатларда кузатиётганлиги тўғрисидаги кўпгина маълумотлар пайдо бўлди. Баъзи олимларнинг фикрларига кўра бу асоратлар операция олди давридаги таххисотда йўл қўйилган хатолар билан боғлиқ бўлиб, операция вақтида ва ундан сўнгги турли даврларда кузатилади ва даволаш натижаларига манфий таъсир кўрсатади. Хронологик нуктаи назардан қараганда операциядан сўнг учрайдиган асоратларнинг ичиди энг кўп учрайдигани бу яллиғланиш жараёнлари (11,7 - 17,1%) ва рецидивлар бўлиб 5,7-22,5%, бўлиб амалиётчиларнинг астойдил этиборини жалб қилиб келмоқда (Ю. А. Дробишев ва бшқлар 2014; А. Р. Андрищев 2014; Jędrzejewski M, et al, 2015; А. Абдуқодиров ва бошқалар 2020;). Бошқа мутахассисларнинг фикрига кўра бу асоратларнинг сабаби юқори микрогнатияси бор беморларнинг оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳаладаги патологик ўзгаришларнинг ўрганилмаганлигисобланади А. Абдуқодиров 2007; Ю. А. Дробишев 2014; . Ф.Ш.

Мухамедиева 2025;). Ҳозиргача унинг роли операциядан сўнг пациентга ретинцион аппарат тайёрлаб бериш ва рационал протезлашни ўтказишдан иборат эди холос Юқорида келтирилган фактлар жағлар деформациялари бор беморларнинг юз-жағ соҳасидаги патологик ўзгаришларнинг тарқалганлиги амбулатор шароитда мутахасислар ҳамкорлигида ўрганилмаганлигидан даолоат беради ва ортогнатик хирургиянинг бугунги кундаги ечилмаган долзарб муаммоси эканлигини тасдиқлайди.

Илмий ишнинг мақсади Юқори микронатияли пациентларга оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳалардаги патологик жараёнларни тарқалганлигини ўрганиш.

Бу мақсадга эришиш учун илмий ишнинг қўйидаги вазифалари шакиллантирилди:

а) юқори микронатияли борадиган пациентларда оғиз бўшлиғи, тиш қаторларидаги сурункали инфекция ўчоқлари ва келиб чиқиши хар хил бўлган патологик ўзгаришларни ҳамкор мутахасислар иштирокида ўрганиш;

б) бу пациентларда оғиз бўшлиғига қўшни бўлган анатомик соҳаларидаги патологик ўзгаришларни тарқалганлигини ҳамкор мутахасислар иштирокида ўрганиш;

Илмий иш материаллари ва текширув усуллари: ТХКМРМ хирургик стоматология кафедраси клиникаси ва поликлиникасига 2016-2023йилларда юқори микронатия билан мурожаат қилган 39 -та беморларда, оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳалардаги патологик ўзгаришлар ортогнатик хирург, орал хирург, ортодонт, ортопед стоматолог, Лор ва кўрсатма бўлганида бошқа мутахасислар иштирокида ўрганилди. Беморлар юз типлари бўйича икки гуруҳга бўлиниди. Улардан 16-тасини юқори микронатияга чалинган (41,1%) ва 23-тасини эса (58,9%) унинг пастки макрогнатия билан биргаликда келган беморлар ташкил қилди. Бу беморлар ҳаммаси бизга мурожаат қилган вақтида аввал терапевт стоматолог кўрғи ва санациясидан ўтказилган. Беморларнинг ёши 16 дан 58 гача бўлиб уларнинг 25 -таси аёл ва 14-таси эркалардан н иборат бўлган. Ташхисот учун умумий клиник текширувлар билан биргаликда махсус ишлаб чиқилган замонавий нурли текширув усулларида фойдаланилган. Улар рақамли денгал рентгенограмма, ортопантомограмма, юз ўрта қисми зонограммаси, унинг ярим аксиал тасвири, юз скелети МСКТ(3-Д), ТРГси, ва чакка-пастки жағ бўғимлари зонограммалари ва жағлар моделларини биометрик ўрганиш усулларида ташкил топган.

Текширув натижалари: Биринчи гуруҳ беморларни ташқаридан кўрганимизда юз эстетикаси унинг ўрта қисми орқага чўкканлиги ва пастки қисми эса олдинга туртиб чиққанлиги туфайли бузилган. Оғиз очилганда 5-та беморда (12,8%) чакка-пастки жағ соҳаларидан қисирлаш аломатлари ва бўғим бошчаларининг экскурсиясининг биров чегараланганлиги сезилади. Тишлар нисбати прогеник бўлиб тиш ёйлари нисбати Энгел бўйича 3-классни ташкил қилиб улар оралиғидаги сагиттал ва вертикал тирқишлар 5-10мм ва 3-6мм ташкил қилди. Тиш қаторлари кўрилганида юқори ва пастки жағларда 27-та беморда (73,0%) пародонтит, периодонтит туфайли тўлиқ бузилган ва суғришга кўрсатмаси бор ёки гранулема ёки кистагранулёмали тишлар борлиги аниқланди.. Қўшни анатомик соҳалар ЛОР –мутахасиси текширувида 12-та беморда(30,7%) юткундаги яллиғланиш жараёнлари ва 7-та ҳолатда гайморитлар (17,9%)ва 19-та беморларда(48,74%) бурундан нафас олишни қийинлаштурувчи турли касалликлар (вазomotor ва аллергик ринит, бурун тўсиғининг қийшаиши ва озена) аниқланди. нурли текширувлар натижалари юқори микронатия ва пастки макрогнатия аломатлари борлиги аниқланди. Шулардан 19-та бурнидан нафас олиши қийинлашган беморларда бурун скелетининг торайганлиги, бурун олдинги бўртиғининг катталашуви, унинг тубининг қалинлашганлиги ва пастки чиғаноқларнинг гиперплазияси кузатилди. Ортодонт текширувида бу беморларнинг 28-тасида (71.79%) ортодонтик кўрсатма туфайли суғрилиши керак бўлган дистопия ва ретенцияга учраган тишлар борлиги, 12-та ҳолатда(30,76%) оғиз бўшлиғи тил ва лаб юганчалари аномалияси, 23-та ҳолатда (58,9%) эса компактостетомияга кўрсатма бўлган тиш-алвеоляр соҳасининг торайиши аниқланди. Тиш қаторлари ортопед стоматолог томонидан текширилганида 17-беморда (43,60%) уларнинг турли генезга эга бўлган нуқсонлари ва Годон-Попов феномени борлиги аниқланди.

Бу гуруҳ беморлар моделлари Пон бўйича ўрагнилагнида улар Энгел бўйича 3-классга мансуб бўлиб 10-та ортодонтик даво олган ва 10-та ҳеч қанақа даво олмаган (57,3%)ва бурнидан нафас оладиши қийинлашмаган беморларда тиш ёйлари нормал шаклга эга бўлиб премолярлар ёки молярлар соҳаларида уларнинг биров торайганлиги аниқланди. Моделлар жипислиштирилганида кўп сонли тикиш-дўмбоқ контактлар кузатилди. Бу пациентларга бирламчи ортогнатик даво ўтказилганидан сўнг ортодонтик давони давом эттириш режалаштирилди. Рационал ортодонтик даво олмаган ва бурундан нафас олиши қийинлашган 19-та пациентларда (48,7%) жағлар тиш ёйларидаги ён томонлари кескин торайганлиги аниқланди. Юқори жағда фронтал тишлар протузияси кузатилади. Моделлар жипислаштирилганида кўп сонли тиш ёйлари тирқиш-дўмбоқ контактлари кузатилмади. Бу

пациентларга бирламчи ортодонтик давои компактостеотомия билан бирга ўтказилганидан сўнг ортогнатик операция ўтказиш ва сўнгра кўрсатма бўлса уни яна давом эттириш режалаштирилди.

Келтирилган маълумотларни умумлаштирадиган бўлсак юқори микрогнатияли ёки уни пастки макрогнатия билан биргаликда келган ҳолларида тиш қаторлари, оғиз бўшлиғи ва унга қўшни бўлган соҳаларда сурункали яллиғланиш ўчоқлари, бирламчи ва иккиламчи патологик ўзгаришлар кенг тарқалган бўлиб улар операциядан сўнгги асоратлага сабаб бўлиши мумкин. Ҳамкор мутахассислар кетма –кет иштирокида ўтказиладиган даво-профилактика тадбирларни ўтказиш операциядан сўнгги асоратларни сонини камайишига олиб келади .

Илмий текшириш натижалари муҳокималари: Илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар юқори микрогнатияси бор беморларнинг юз-жағ соҳасидаги патологик ўзгаришларнинг тарқалганлигини амбулатор шароитда мутахассислар ҳамкорлигида ўрганилмаганлигидан далолат беради ва ортогнатик хирургиянинг долзарб муаммоси бўлиб қолаётганлигини тасдиқлайди.

Келтирилган маълумотлар натижаларидан келиб чиққан ҳолда ҳамкор мутахассисларнинг кетма-кет иштирокини талаб қилувчи текширувлар асосида жағлар деформациялари бор беморларнинг оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳаларида биринчи навбатда бартараф этишни талаб қилувчи ва иккинчи навбатда яни режали равишда бартараф этишни талаб қиладиган патологиялар аниқланди. Биринчи навбатда баратарф этилиши керак бўлган сурункали инфекция ўчоқларига сурункали периодонтитлар, кистагранлёма ва кисталар, пародонтитлар ва ЛОР органлари соҳалардаги сурункали жараёнлардан иборат бўлди. Иккинчи навбатда бартараф этиладиган аномалиялар ва патологияларга ортодонтик кўрсатма асосида суғириладиган тишлар, компактостеотомия ва ортодонтик давога муҳтож патологиялар, оғиз бўшлиғидаги юмшоқ тўқималардаги аномалиялар, турли генезга эга бўлган адентия ҳолатлари, тиш қаторлари иккиламчи деформациялари ва чакка пастки жағ дисфункциялари киради . Шу билан биргаликда тиш ёйлари кўпол деформациясининг бурун секелтининг торайиши ва нафас олшнинг қийналшуви (48,7%) билан узвий боғлиқлик аниқланди ва уларни оптимал даволаш учун ортодонтия-ортогнатия-ортодонтия протоколига таклиф этилди. Рационал ортодонтик даво олган ёки нафас олиш нормал ва тиш ёйлариининг кўп сонли тикиш-дўмбоқ жипислашуви кузатилган беморларга ортогнатия-ортодонтия протоколи таклиф этилди.

Мутахассисларнинг босқичма-босқич иштирокини талаб қилувчи ташхисот жараёни юқори микрогнатияси бор беморларнинг оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳаларидаги патологик ўзгаришлари даволаш-профилактика алгоритмини тузиш имкониятини беради ва операциялардан сўнгги асоратлар сонини камайишига олиб келди.

Мутахассислар ҳамкорлигида тузилган босқичма-босқич даволаш-профилактика алгоритми юқори микрогнатияли беморларда диагностика сифатини оширади, операция олди тайёргарликни тизимлаштиради ва жарроҳлик даволаш натижаларининг барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради.

Бурундан нафас олиш бузилиши, тиш ёйлариининг торайиши ва окклюзион контактларнинг етарли эмаслиги юқори микрогнатияли беморларда даволаш режасини индивидуаллаштиришни талаб қилади. Шу сабабли ортодонтия-ортогнатия-ортодонтия ёки ортогнатия-ортодонтия протоколини танлашда нафақат деформация даражаси, балки қўшни анатомик соҳаларнинг ҳолати ҳам ҳисобга олиниши зарур.

Стоматологик санация, ЛОР аъзоларини текшириш, ортодонтик ва ортопедик баҳолаш операция олди тайёргарликнинг мажбурий қисмлари сифатида қаралиши лозим. Бу жараёнда аниқланган инфекция ўчоқлари ва функционал бузилишлар операциядан олдин бартараф этилиши операциядан кейинги асоратлар сонини камайишига хизмат қилади.

Хулосалар. Юқори микрогнатияли беморларда оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳаларда сурункали яллиғланиш жараёнлари ва турли генезга эга патологик ўзгаришлар кенг тарқалган бўлиб, улар ортогнатик операция натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.

Клиника шароитида бу алгоритм амбулатор қабул жараёнида ҳам қўлланиши мумкин. Бемор биринчи мурожаат қилганида стандарт анкета ва клиник картада тишлар ҳолати, пародонт тўқималари, бурундан нафас олиш, ЛОР касалликлари, чакка-пастки жағ бўғими шикоятлари ва аввал ўтказилган ортодонтик ёки жарроҳлик даволашлар алоҳида қайд этилиши керак. Бу маълумотлар кейинчалик ортогнатик операцияга тайёргарлик муддатини, қўшимча мутахассислар кўригини ва реабилитация режасини тўғри белгилашга ёрдам беради.

Амалий аҳамияти. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, юқори микрогнатияли беморларни бир мутахассис доирасида баҳолаш етарли эмас. Ортогнатик жарроҳ, орал жарроҳ, ортодонт, ортопед стоматолог, терапевт стоматолог ва ЛОР мутахассисининг ҳамкорлиги операция

олди тайёргарликни тўлиқ ташкил қилиш имконини беради. Ҳар бир мутахассиснинг хулосаси умумий даволаш режасига киритилганда, яширин инфекция ўчоқларини ўз вақтида бартараф этиш, тиш қаторларини функционал жиҳатдан тайёрлаш, бурундан нафас олишни яхшилаш ва операциядан кейинги асоратларни камайтириш имконияти ортади.

Бурундан нафас олиши қийинлашган ва тиш ёйларида қўпол торайиш аниқланган беморлар учун ортодонтия-ортогнатия-ортодонтия тартиби мақбул ҳисобланади. Бунда дастлаб тиш ёйлари жарроҳлик учун тайёрланади, зарур ҳолларда компактостеотомия бажарилади, кейин ортогнатик операция ўтказилади ва сўнгги босқичда окклюзияни майда коррекция қилиш давом эттирилади. Нафас олиши нисбатан қониқарли, тиш ёйлари шакли сақланган ва тиш-дўмбоқ контактлари етарли бўлган беморларда ортогнатия-ортодонтия тартиби қўлланиши мумкин. Бундай индивидуал ёндашув операциядан кейинги рецидив хавфини камайтиришга ва функционал натижани яхшилашга хизмат қилади.

Даволаш-профилактика алгоритми. Олинган натижалар асосида юқори микрогнатияли беморларни операцияга тайёрлашда босқичма-босқич алгоритмдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланди. Биринчи босқичда умумий стоматологик санация, кариес ва унинг асоратларини даволаш, сурункали периодонтит, кистагранулёма ва пародонтит ўчоқларини бартараф этиш амалга оширилади. Иккинчи босқичда ортодонт, ортопед стоматолог ва ЛОР мутахассиси хулосалари асосида тиш ёйларини кенгайтириш, ретенцияланган ёки дистопияланган тишларни суғуриш, юмшоқ тўқима аномалияларини бартараф этиш ва нафас йўлларидаги тўсиқларни даволаш режаси тузилади. Учинчи босқичда ортогнатик операция ҳажми, остеотомия чизиги, фиксация усули ва операциядан кейинги ретенцион чоралар аниқланади.

Шунингдек, чакка-пастки жағ бўғими ҳолатини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Оғиз очилишида қисирлаш, бўғим бошчалари экскурсиясининг чекланиши, чайнов мушакларида оғриқ ёки асимметрик ҳаракатлар аниқланган беморларда ортогнатик операциядан олдин функционал тайёргарлик ва окклюзион таҳлил ўтказилиши мақсадга мувофиқ. Бундай беморларда операциядан кейинги окклюзиянинг барқарорлиги фақат суяк фрагментларини тўғри жойлаштиришга эмас, балки бўғим ва мушак тизимининг мослашув имкониятига ҳам боғлиқ бўлади.

Диагностик ёндашувни кенгайтириш. Беморларни текширишда фақат юз эстетикаси ва тишлар нисбатини баҳолаш етарли эмас. Амалиётда тиш қаторларидаги ҳар бир инфекция ўчоғи, суғуришга кўрсатмаси бор тишлар, кистоз ўзгаришлар, периодонтал чўнтақлар, илдиз учи соҳасидаги гранулёмалар, шунингдек бурун бўшлиғи ва юқори жағ бўшлиғи ҳолати алоҳида қайд этилиши керак. Рақамли ортопантомография, МСКТ, телерентгенография ва жағ моделларининг биометрик таҳлили бир-бирини тўлдирувчи усуллар ҳисобланади. Бу усуллар ёрдамида тиш-альвеоляр торлик, бурун скелетининг шакли, юқори жағ бўшлиғи пневматизацияси, бурун тўсиғи ҳолати ва остеотомия режалаштирилган соҳаларнинг анатомик хусусиятлари аниқланади.

Юқори микрогнатия ва пастки макрогнатия бирга учраган беморларда тиш ёйларининг нисбати янада мураккаблашади. Бундай ҳолларда фронтал соҳадаги тескари окклюзия, сагиттал тирқиш, тишларнинг протрузия ёки ретрузия ҳолатлари, альвеоляр ўсимталарнинг торайиши ва тишлар ўртасидаги патологик контактлар бир-бирини кучайтирувчи омиллар сифатида намоён бўлади. Айниқса бурундан нафас олиш қийинлашган беморларда юқори жағ тиш ёйининг ён томонлама торайиши ва оғиз орқали нафас олишга мослашиш белгилари кўпроқ кузатилди. Бу ҳолат ортодонтик тайёргарлик босқичини қисқартирмаслик, аксинча уни операция натижасининг барқарорлигини таъминлайдиган муҳим босқич сифатида кўриш зарурлигини кўрсатади.

Қўшимча клиник таҳлил. Текширув давомида олинган маълумотлар юқори микрогнатияни фақат эстетик нуқсон сифатида эмас, балки оғиз бўшлиғи, тиш қаторлари, бурун-ҳалқум ва чакка-пастки жағ бўғими билан узвий боғлиқ бўлган комплекс клиник ҳолат сифатида баҳолаш зарурлигини кўрсатди. Беморларда учрайдиган сурункали инфекция ўчоқлари, ретенцияланган ва дистопияланган тишлар, пародонт тўқималаридаги яллиғланишлар ҳамда ЛОР аъзолари касалликлари ортогнатик операциядан олдин аниқланмаса, кейинги даврда шиш, оғриқ, яра битишининг секинлашиши, остеотомия чизиклари соҳасида яллиғланиш, окклюзиянинг барқарор эмаслиги каби муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабли ҳар бир беморда жарроҳлик режаси тузилишидан олдин клиник, рентгенологик ва функционал маълумотларни биргаликда таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. А. Абдукадыров. Усовершенствование с сочетанными деформациями челюстей дис... д-реконструктивных операций у взрослых больных ра.мед наук Ташкент-2007; 236 С.

2. А. Абдукадыров, Ф. Ш. Мухамедиева, Ф. Р. Курбанов. Алгоритм амбулаторной подготовка взрослых пациентов к ортогнатическим операциям Журнал Stomatologiya № 1-2 с. 46-51., 2023, г. Ташкент
3. Андреищев А. Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации: руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 456 с. 4.
4. Дробышев А. Ю. Осложнения в ортогнатической хирургии // Мат. науч. конф. «Основы ортогнатической хирургии». - СПб. 2016. - С. 175.
5. Дыбов А. М. Междисциплинарная реабилитация пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми деформациями на основе протокола трехмерного компьютерного планирования дисс. док мед наук 338 стр. ВАК РФ 14.01.14, 20
6. Ф. Ш. Мухамедиева, Особенности послеоперационной деформации челюстей у взрослых пациентов с деформациями челюстей 2025 автореферат доктора философии (PhD) 31 с/
7. Махсудов С. Н. Клинико-биометрические и рентгенологические показатели ринофарингеальных зубочелюстных аномалий и методы комплексного ортодонтического лечения этих аномалий Дисс док наук. Ташкент, 2002.
8. Jędrzejewski M, Smektała T, Sporniak-Tutak K, Olszewski R. Preoperative, intraoperative, and postoperative complications in orthognathic surgery.

Иқтибос учун: Абдукадиров А.А., Бахриев У.Т. Юқори микрогнатияда оғиз бўшлиғи ва қўшни анатомик соҳалардаги патологик ўзгаришлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 499–503. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20683071>